

PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK NIZOLARNI HAL ETISH YO'LLARI

O'rmonova Mubinaxon O'ktamovna

"University of Business and Science" nodavlat oliy ta'lim muassasasi

Psixologiya yo'nalishi 2 kurs talabasi

Bobayeva Ziyodaxon Maxamadjon qizi

Ilmiy rahbar:

University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi

Pedagogika va psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi

egoistka_03@bk.ru orcid.org/0009-0005-5691-3196

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14274333>

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogikaning asosiy nizolari, o'quvchi va talabalar o'rtasida tushunish va tushuntirish metodlari, mukammal pedagogning katta tajribasi, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabati yoritib berilgan.

Kalit so'zi: ta'lim, pedagogik, metodologiya, o'quv dastur, ijtimoiy fan, jamiyat, fuqoro,

Аннотация: данной статье освещаются основные конфликты педагогики, методы понимания и объяснения между учеником и учениками, большой опыт отличного педагога, взаимоотношения учителя и ученика.

Ключевое слово: Образование, Педагогика, методология, учебная программа, обществознание, общество, гражданин,

Pedagogik nizolarning asosiy sabablaridan biri bu - pedagogik jarayondagi aloqalar tizimida o'qituvchi bilan o'quvchi o'rtasidagi muomola munosabatlar katta o'rin egallaydi. Muallim pedagogik jarayonda asosiy figura yetakchi kishidir. O'qituvchi pedagogik ishda fidoiylilik ko'rsatib muallimlik burchini yuksak darajada bajarib bolalarga bilim berib ular qalbiga halollik, go'zallik, odob-axloq nurini singdira olganliklari o'quvchiga nisbatan xushmuomalalikda bo'lganliklari uchun obro' va hurmatga erishganlar. Hozirgi kunda yurtimizda ta'lim sohasida judda ham katta rivojlanishlar olib borilmoqda.

Pedagogika va psixologiya faning rivojlanish har bir yosh avlodga judda katta imkoniyatdir. Pedagogika so'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib bola yetaklovchi degan ma'noni anglatadi. Shveytsariyalik pedagog, Yohann Heinrich Pestalozzi: ta'limda bolalarning hissiy va aqliy rivojlanishga katta etibor bergan. Uning "O'qtish san'ati" asarlari ta'lim metodologiyasiga katta ta'sir ko'rsatgan ekan. Pedagogika nizolar ta'lim jarayonida yuzaga kelishi mumkin. Ta'lim: Pedagogika ta'lim jarayonini, o'qitish usullarini, o'quv dasturlarini va o'quvchilarning o'zlashtirish jarayonini o'rganadi.

Tarbiya: Pedagogika tarbiyalash jarayonini, shuningdek, shaxsning axloqiy, estetik va ijtimoiy jihatdan rivojlanishini ko'zda tutadi.

Psixologiya: Pedagogika psixologiya bilan chambarchas bog'liq, chunki o'qitish va tarbiya jarayonida o'quvchilarning psixologik xususiyatlarini hisobga olish muhimdir.

Ijtimoiy Fan: Pedagogika ijtimoiy fanlar qatoriga kiradi, chunki ta'lim va tarbiya jarayonlari jamiyatning ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy kontekstiga bog'liq.

Pedagogikaning asosiy maqsadi — o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini rivojlantirish, ularni shaxs sifatida tarbiyalash va jamiyatga foydali fuqarolar sifatida tayyorlashdir.

Shuningdek, pedagogika o'qituvchilar, murabbiylar va ta'lim muassasalari uchun ta'lim jarayonini samarali tashkil etish va boshqarish bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarni taqdim etadi. Pedagogika va psixologik nizolar hal etish yo'llari.

Ta'lim va tarbiya o'quvchilarga nizolarni hal etish bo'yicha ta'lim berish. Bu ularda muammolarni hal qilish ko'nikmasni beradi. Emotsional intellektni rivojlantirish: o'quvchilarga o'z boshqalarni ko'nikmalarni o'zgartirish. Bu nizolarni hal etishda yordam beradi. Empatiya boshqarish his tuyg'ularni tushmish va ularga nisbatan Empatiya ko'rsatish ko'nikmalarini rivojlantirish. Muammoli vaziyatni tubdan o'rganish. Muammoli vaziyatga oid pedagogik psixologik kuzatishlar va suhbatlar o'tkazish.

Xulosa qilar ekanmiz buyuk Chex pedagogi Yan Amos Komineskiyning asarlaridagi quyidagi fikrini keltiramiz "O'qituvchilik har qanday kasbdan ko'ra yuqoriroq darajada turadi". Gohida bir kishi bitta bolaga tarbiya beraolmasligi mumkin, lekin muallim bolalarga ilmu-adab o'rgatadi, bu mashaqqatlarni o'z boshidan kechiradi. Shu bois muallimga qulluq qilsa arziydi. Zamonaviy o'qituvchi ijtimoiy psixologiyada ham pedagogikada ham o'quvchilar o'rtasidagi o'zaro munosabatni, ijtimoiy psixologik munosabatlardan foydalanishni bilishi, oldini qaytara olishi zarur. Bo'lajak pedagog pedagogik nizolarning yuzaga kelish asoslari bilan tanishishi ya'ni bunday nizolarni kelib chiqish sabalarini anglashi, shu o'rinda turli nizolarni oldini olish, bartaraf etish usullari haqida nazariy bilimlarni amaliyotda keng tatbiq eta olishi lozim. Shunday ekan bo'lajak pedagoqlardan yuksak bilim, tajriba, o'z kasbiga sadoqat va mahorat talab etiladi.

Foydalanilgan adabiyot:

1. Бобаева, З. М. (2021). Формирование толерантности у школьников в процессе изучения этнокультуры различных народов. In Диалог культур и толерантность общения (pp. 66-71).
2. Бобаева, З. (2023). РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 789-795.
3. Ogli, M. M. A. X., & Qizi, O. Z. M. (2024). O'SMIRLAR YOSHLARDA AGRESSIV XULQ-ATVORNING VAQTINCHALIK VA DAVOMLI SHAKLLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 4(2), 68-72.
4. Musayeva, S. I. (2024). ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF INTERACTIVE METHODS INTRODUCING THE CLT (COMMUNICATIVE LANGUAGE TEACHING) APPROACH. World Scientific Research Journal, 32(1), 217-219.
5. Musayeva, S. I., & Mengliyeva, S. S. (2022). Kursantlarning madaniyatlararo rivojlantirish.
6. Nurmatjon o'g'li, T. J. (2024). O'SMIR YOSHLAR O'RTASIDAGI GIYOHVANDLIKNI VA ALKOGOLIZIMNI OLDINI OLIH PROFILAKTIKASI. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 3(26), 271-283.